

Dinâmica – Planning Poker com as Histórias do Cartaz

Aula 2 – Etapa 4

Objetivo

Ensinar como usar o Planning Poker para estimar esforço relativo, considerando complexidade, risco e volume de trabalho.

Tempo total estimado:

25–30 minutos

Número ideal de participantes: 5 a 9 (times maiores podem ser divididos)

Materiais

- Cartas Planning Poker (físicas ou aplicativo gratuito — ex.: *Scrum poker Online, Planning Poker Cards*).
- Quadro ou tela para exibir as histórias (pode ser slide ou post-its na parede).
- Caneta e papel para anotações.
- Link para um documento de explicação e exemplos de cartas com pontos do Planning Poker.

Histórias de Usuário

Formato **Quem + O que + Valor** (já adaptadas da sua atividade anterior):

Este material está licenciado sob a licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dinâmica Desplugada

1. Cada grupo recebe cartões com valores (0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100).

Exemplo de cartões:

2. Para cada história, o grupo estima a dificuldade de implementação no cartaz, considerando:
 - Quantidade de informação
 - Pesquisa necessária
 - Elementos visuais
3. O foco não é o número, mas a argumentação.

Passo a passo da dinâmica

1. Apresentação (0-3 min)

- Facilitador explica rapidamente o conceito de *Planning Poker*.
- **Regras básicas:**
 - Estimativa relativa, não tempo absoluto.
 - Todos mostram o cartão ao mesmo tempo.
 - Se houver grande diferença, discutir e votar novamente.

Este material está licenciado sob a licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

2. Estimativa (3-20 min)

- Exibir cada US (uma por vez).
- Participantes podem fazer perguntas ao PO (que defende a visão do produto).
- Cada membro escolhe sua carta em segredo.
- Todos revelam simultaneamente.
- Se houver divergência grande (ex.: 3 e 8 pontos), discutir rapidamente (máx. 1 min) e votar novamente.
- Registrar valor final acordado.

Dica:

Para manter o tempo, limite **a 2 minutos por história**, incluindo discussão.

Sugestão de ordem de votação:

- Começar por uma US simples (ex.: US5), usar como “história de referência”.
- Depois alternar histórias de complexidade variada.

Encerramento (20 minutos)

- Exibir o backlog com pontos definidos.
- Discutir como a estimativa poderia mudar em times diferentes.

Este material está licenciado sob a licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Para mais informações sobre a licença, visite:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>